

MERSENN SONLARI HAQIDA

Jalolxon Nuritdinov Tursunboy o'g'li¹, Nematov Bexruzбек Bobomurod o'g'li²,
Abdurashidov Abdulhalil Inomjon o'g'li³

¹Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Matematika kafedrasida o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat
Pedagogika Instituti Matematika va informatika
yo'nalishi 2-kurs talabasi, ³Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Matematika va informatika
yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894999>

Buyuk fransuz matematigi Mersenn (1588-1648) juda kambag'al oiladan chiqqan bo'lishiga qaramay matematika uchun buyuk ixro va meros qoldirgan. Mersenn $M_n=2^n-1$ (n -natural son) shakldagi sonlarni tekshirgan. $n=1,2,3,4,\dots$ bo'lganda Mersenn sonlari deb atalgan $M_1=1, M_2=3, M_3=7, M_4=15 \dots$ sonlar hosil bo'ladi. Bu sonlarning ayrimlari tub bo'lib, ayrimlari esa murakkabdir. M_n tub son bo'lsa, mersenn tub soni deb ataladi.

$n=2$ bo'lganda $M_2=3$,
 $n=3$ bo'lganda $M_3=7$,
 $n=5$ bo'lganda $M_5=31$,
 $n=7$ bo'lganda $M_7=127$

lar hosil bo'ladi. M_k bilan k -mersenn tub sonini belgilaymiz. Shunday qilib, 3,7,31,127,... lar mos ravishda birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va hakazo mersenn tub sonlari deyiladi.

Agar $n=n_1 \times n_2$ murakkab son bo'lsa, $M_{n_1 \times n_2}$ ning murakkab son bo'lishini isbotlash oson:

$$M_n = M_{n_1 \times n_2} = (2^{n_1})^{n_2} - 1 = (2^{n_1} - 1)[(2^{n_1})^{n_2-1} + \dots + 1].$$

Demak, M_n soni $(2^{n_1} - 1)$ bo'linadi, shuning uchun M_n sonning murakkab ekanligi kelib chiqadi. Shunday qilib, agar M_n tub son bo'ladi. Lekin har qanday tub son n uchun M_n tub son bo'lavermaydi.

Agar p tub son bo'lsa, M_p ning bo'luvchilari $(2pk+1)$ shaklida bo'lishi isbotlangan ($k \geq 0$ butun son). Yuqoridagidan, $M_{11}=2047=23 \times 89$ ning murakkab ekanligi aniqlangan. M_{11} ning bo'luvchilari $22k+1=2 \times 11 \times k+1$; jumladan $2 \times 11+1=23$ ($k=1, p=11$); $2 \times 4 \times 11+1=8 \times 11+1=89$ ($k=4, p=11$).

$M_{101}=2^{101}-1$ sonning bo'luvchisi $2 \times k \times 101+1$ shaklida ekanligi ma'lum bo'lsa-da, lekin uning birorta ham bo'luvchisi aniqlangan emas. Shuning uchun ham M_{101} sonining ko'p vaqtlardan beri tub yoki murakkabligi aniq emas edi. Bu sonning murakkabligi boshqa yo'l bilan keyinchalik isbotlandi.

31 xonali $2^{101}-1$ ning ikkita har xil tub son ko'paymasidan iborat ekanligi va uning eng kichik tub bo'luvchisi kamida 11 xonali son ekanligi ham isbotlangan.

Mersenn 1644-yilda isbotsiz $p=13,17,19,31$ bo'lganda (2^p-1) shaklida son tub son bo'lishini aytgan. $2^{31}-1$ ning tub son ekanligini birinchi bo'lib L.Eyler isbotlagan edi.

Agar $p=8 \times k+7$ shaklidagi son tub son bo'lsa $\frac{M_{p-1}}{2}$ ning p ga bo'linishi kerakligi ham isbotlangan. Bunday $p=8 \times k+7$ shaklidagi son tub son bo'lsa, M_p ko'rinishdagi sonlarning ko'pi murakkab ekanligi aniqlangan.

$M_{23}=2^{23}-1$ soni 47 ga bo'linadi, chunki $p=23=8 \times 2+7$ va $M_{\frac{p-1}{2}}=M_{11}=2047$ soni 23 ga bo'linadi.

$M_{33}=2^{33}-1$ soni 67 ga bo'linadi.
 $M_{131}=2^{131}-1$ soni 263 ga bo'linadi.
 $M_{179}=2^{179}-1$ soni 359 ga bo'linadi.

$M_{191}=2^{191}-1$ soni 383 ga bo‘linadi.

$M_{223}=2^{223}-1$ soni 447 ga bo‘linadi.

Bunday murakkab sonlar cheksiz ko‘p deb hisoblangan bo‘lsa-da, lekin bu fikr hozirgacha ham isbot qilinmagan. Bizga hozirgacha faqat 24 ta mersenn tub sonlari ma‘lum. Ular quyidagi p larga mos keluvchi M_p lardir:

$p=2,3,5,7,13,17,19,31,61,89,107,127,521,607,1279,2203,2281,3271,4253,4423,9689,9941,11213$ va 19937. M_{127} va M_{521} mersenn tub sonlari orasida 66 ta mersenn murakkab sonlari mavjudligi aniqlangan.

M_{1279} mersenn tub sonining 386 xonali ekanligi aniqlandi. Bundan oldin 39 xonali M_{127} mersenn tub soni 75 yil mobaynida ma‘lum bo‘lgan eng katta tub son bo‘lib kelayotgan edi. Shunday qilib, eng katta mersenn soni va shu bilan birga hozirgacha ma‘lum bo‘lgan eng katta (12003 xonali) tub son $M_{24}=2^{19937}-1$ dir. M_{11213} ning tub ekanligini va u 3376 xonali ekanligini 1963-yilda electron hisoblash mashinasi yordamida Donald Jellis ko‘rsatdi.

$2^{257}-1=2315841789476323908471419700173758457065399693311281128078915168015826259279871$ ekanligi hisoblangan.

$2^{5002331}-1$ ning 1,5milliondan ortiq raqamli ekanligi va 10004663 uning bo‘luvchisi ekanligi aniqlangan. $p=521$ dan boshlab mersenn sonlarning tubligi electron hisoblash mashinalari yordamida isbotlandi.

Lyuk va Lemerlar ismi bilan bog‘liq bo‘lgan quyidagi teorema mavjuddir:

$p \neq 2$ tub son bo‘lganda M_p mersenn sonining tub son bo‘lishi uchun M_p soni quyidagi yo‘l bilan hosil qilinadigan ketma-ketlikning $(p-1)$ -hadining bo‘luvchisi bo‘lishi zarur va yetarlidir:

$$u_1=4; u_{n+1}=u_n^2-2; n=1,2,3,\dots$$

Bu ketma-ketlikning birinchi hadlari 4,14,194,1416,37634,317954,... lardir. (Lyuk ketma-ketligi.)

M_{4423} ning tub ekanligi quydagicha ko‘rsatilgan. Yuqoridagi ketma-ketlik-ning $p-1=4423-1=4422$ hadini topib, u sonni $M_{4423}=2^{4423}-1$ ga qoldiqsiz bo‘linishi ko‘rsatilgan. Shu teoreмага asosan $2^{149}-1$ ning murakkab ekanligini aniqlash uchun D.Lemer 70 soat vaqt sarflagan. $2^{128099}-1$ ning 256199 ga bo‘linishini aniqlash uchun yosh sovet matematigi Slobodskiy 12 soat vaqt sarf qilgan.

Albatta, bu og‘ir ish bo‘lib, faqat electron hisoblash mashinasi yordamidagina tekshirib ko‘rish mumkin bo‘lgan misoldir. Xuddi shu yo‘l bilan 31 xonali M_{101} ning murakkab ekanligi ham ko‘rsatilgan, chunki hisoblash bilan ko‘rsatilgan ketma-ketlikning 100-hadi M_{101} ga bo‘linmagan.

Lyuk yuqoridagi teoreмага asoslanib, $2^{127}-1$ ning tub ekanligini ko‘rsatgan edi. Buning uchun $2^{127}-1=170141183460169231730371588441$ ifoda Lyuk ketma-ketlikning 05727 126-hadining bo‘luvchisi ekanligini ko‘rsatdi.

Quyidagi gipoteza ham mavjuddir:

$$p_1 = 3; p_{n+1} = 2^{p_n} - 1 \text{ shaklidagi sonlarning hammasi tub sonlardir.}$$

Murakkab mersenn sonlarining kanonik yoyilmasida ham tub sonlar 1- darajada yoki kvadratli son yoq degan gipoteza mavjud.

Lyuk quyidagi jadvalni tuzdi:

p tub son	2^p-1 mersenn soni	$d>1$ bo‘luvchi	2^p-1 ning holati
11	$2^{11}-1$	23	Murakkab
13	$2^{13}-1$	o‘zi	Tub son
17	$2^{17}-1$	o‘zi	Tub son

19	$2^{19}-1$	o'zi	Tub son
23	$2^{23}-1$	47	Murakkab
29	$2^{29}-1$	233	Murakkab
31	$2^{31}-1$	o'zi	Tub son
37	$2^{37}-1$	233	Murakkab
41	$2^{41}-1$	13367	Murakkab
43	$2^{43}-1$	431	Murakkab
47	$2^{47}-1$	2351	Murakkab
53	$2^{53}-1$	6361	Murakkab
59	$2^{59}-1$	179951	Murakkab
61	$2^{61}-1$	o'zi	Tub son
67	$2^{67}-1$?	Murakkab
71	$2^{71}-1$	228479	Murakkab
73	$2^{73}-1$	439	Murakkab
79	$2^{79}-1$	2687	Murakkab
83	$2^{83}-1$	167	Murakkab
89	$2^{89}-1$	o'zi	Tub son
97	$2^{97}-1$	11447	Murakkab
101	$2^{101}-1$?	Murakkab
103	$2^{103}-1$?	Murakkab
107	$2^{107}-1$	o'zi	Tub son
109	$2^{109}-1$	745188807	Murakkab
113	$2^{113}-1$	3391	Murakkab
127	$2^{127}-1$	o'zi	Tub son
131	$2^{131}-1$	263	Murakkab
137	$2^{137}-1$?	Ma'lum emas
139	$2^{139}-1$?	Ma'lum emas
149	$2^{149}-1$?	Ma'lum emas
151	$2^{151}-1$	18121	Murakkab
157	$2^{157}-1$	852133201	Murakkab
163	$2^{163}-1$	150283	Murakkab
173	$2^{173}-1$	730753	Murakkab
179	$2^{179}-1$	359	Murakkab
181	$2^{181}-1$	43441	Murakkab
191	$2^{191}-1$	383	Murakkab
193	$2^{193}-1$?	Murakkab
197	$2^{197}-1$	7487	Murakkab
199	$2^{199}-1$?	Ma'lum emas
211	$2^{211}-1$	15193	Murakkab
223	$2^{223}-1$	18287	Murakkab
227	$2^{227}-1$?	Ma'lum emas
229	$2^{229}-1$?	Ma'lum emas
233	$2^{233}-1$	1399	Murakkab
239	$2^{239}-1$	479	Murakkab
241	$2^{241}-1$?	Ma'lum emas

251	$2^{251}-1$	503	Murakkab
257	$2^{257}-1$?	Ma'lum emas

Bu jadvalning ayrim tub sonlar uchun (2^p-1) ning tub ekanligi, ayrimlari uchun (2^p-1) ning murakkab ekanligi ko'rinadi.

Ayrim p lar uchun (2^p-1) ning murakkab ekanligi ma'lum bo'lsa-da, ularning $d>1$ bo'luvchisi hozirgacha aniqlanmaganligi ifodalanmagan. Ayrim p lar uchun $d>1$ bo'luvchisi ko'rsatilgan. Bu jadval faqat $p=11$ dan $p=257$ gacha tuzilgan. 2^n-1 shakldagi mersenn sonlarining ko'pi murakkab ekanligi isbotlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yagudayev B.Y. Ajoyib sonlar olamida. "O'qituvchi", - T.: -1973, -232 bet.
2. Nuritdinov J.T. Yetarli katta natural sonning tub yoki tub emasligini aniqlashning yangi usullari // "Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Qo'qon – 2023 yil, 22-may, 305-310 b.